

EARTH SCIENCES

АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ РЕСУРСОСБЕРЕЖЕНИЯ В СФЕРЕ АВТОМОБИЛЬНОГО ТРАНСПОРТА ПУТЕМ УТИЛИЗАЦИИ АВТОМОБИЛЬНЫХ ШИН

Шадиметов Ю.Ш.

*д.ф.н., профессор Ташкентского государственного транспортного университета, Председатель
Общественного совета при Госкомэкологии Республики Узбекистан, г. Ташкент*

Айрапетов Д.А.

*ассистент Ташкентского государственного
транспортного университета
Республики Узбекистан, г. Ташкент*

CURRENT ISSUES OF RESOURCE SAVING IN THE SPHERE OF AUTOMOBILE TRANSPORT BY DISPOSAL OF CAR TIRES

Shadimetov Yu.,

*Doctor of Philological Sciences, Professor of the Tashkent State Transport University, Chairman of the
Public Council under the State Committee for Ecology of the Republic of Uzbekistan, Tashkent*

Ayrapetov D.

*assistant of Tashkent State Transport University
Republic of Uzbekistan, Tashkent*

Аннотация

В данной статье рассмотрены вопросы переработки и утилизации автомобильных шин. Анализируются передовые методы регулирования утилизации отработавших шин в разных странах. Описаны способы переработки отработавших изношенных шин, а также приведены примеры получения готовой продукции из вторичного сырья, а именно использования резиновой крошки из шин для получения полезной продукции. Целью статьи является рассмотрение вопросов ресурсосбережения в сфере автомобильного транспорта путем утилизации автомобильных шин, сравнение способов утилизации отработавших шин, как с экономической, так и в первую очередь, и с экологической точки зрения.

Abstract

This article discusses the issues of recycling and disposal of car tires. The best practices for regulating the disposal of used tires in different countries are analyzed. Methods for processing used tires are described, as well as examples of obtaining finished products from recycled materials, namely, the use of crumb rubber from tires to obtain useful products. The purpose of the article is to consider the issues of resource saving in the field of road transport by recycling car tires, comparing the methods of recycling used tires, both from an economic and, first of all, and from an environmental point of view.

Ключевые слова. экология, утилизация, изношенные шины, переработка шин, устойчивое развитие, автомобильный транспорт, переработка.

Keywords. ecology, recycling, used tires, tire recycling, sustainable development, road transport, recycling.

Стремительное развитие дорожно – транспортного комплекса приводит к образованию огромного количества отходов. В этой связи, сегодня проблема с утилизацией отходов - самая важная задача и ее решение, безусловно, может оказать экономический и экологический эффект [1].

Проблему использования отходов можно решить созданием утилизированной системы, т.е. возможности утилизации отходов после вторичной переработки мусора. Наиболее эффективно утилизировать эти отходы - использовать их как технологическое сырье для получения полезного технического продукта. [2,3].

В настоящее время общее годовое образование твердых отходов в мире составляет приблизительно 17 миллиардов тонн и к 2050 году достигнет 27 миллиардов тонн [4]. Из этого количества около 1,3 миллиарда тонн в данное время составляют твердые бытовые отходы, образующиеся в крупных городах мира [5].

Автомобильный транспорт является крупнейшим потребителем материальных и энергетических ресурсов, которые подразделяются на первичные и вторичные.

Первичные ресурсы, используемые на АТП в процессе производства, включают машины, агрегаты, узлы, приборы, запасные части автомобилей, аккумуляторов, технологического оборудования и инструменты, топлива, смазочные и другие эксплуатационные материалы, различные изделия и материалы для хозяйственного назначения. Кроме этого, АТП потребляет большое количество тепловых и электрических энергий и воды.

Из общего объема отходов, образованных в АТП, примерно 70 % приходится на вторичные ресурсы. Существенно снизить их затраты возможно только повторное их использование на АТП ремонт двигателей, коробок передач, редукторов, шин и т.д. и производить первичные ресурсы, потребляемые автомобильным транспортом.

Рис. 1 – Свалка отработавших и не утилизированных автомобильных шин.

В среднем каждый год число транспортных средств возрастает на 1,5 млн. единиц. Общемировые запасы изношенных шин оценивают от 25 до 39 млн. тонн, при ежегодном увеличении не менее семи миллионов тонн. Пожарные свалки автомобилей становятся экологическими бедствиями. В России и в СНГ, по экспертным данным образуется более 1 млн. тонн отработанных автошин ежегодно. По данным Европейской ассоциации по вторичной обработке шин ETRA, общий вес шин, изношенных и не перерабатываемых, достиг:

- В Европе – 5,3 млн. тонн;
- В США – 6,4 млн. тонн;
- В Японии – 2,0 млн. тонн;
- В России – 2,2 млн. тонн;
- В Узбекистане – 1,2 млн. тонн.

Объем обработки автошин с помощью измельчения - не более 10 %. Большую часть собранных шин 20 % используют в качестве топлива. Изношенные и вышедшие из строя шины - источник длительного загрязнения окружающей среды, шины не подвержены биологическому износу. Проблема с переработкой изношенных шин автомобилей и вышедших из эксплуатации имеют большое экологическое и экономическое значение.

На сегодняшний день в мире используется только 23% покрышек: а) для экспорта в другие государства; б) для сжигания с целью выработки энергии, в) для механического размельчения для покрытий дорог и т.д. Оставшиеся 77 % использования автопокрышек никак не утилизируются, потому что нет рентабельного способа утилизации.

Проблему следует рассматривать в двух направлениях: Первый – общегосударственный, поскольку проблемы экологической безопасности и утилизации промышленных отходов должны регулироваться на государственном уровне. Во-вторых, сугубо отраслевая, вопрос применения какого-либо материала промышленностью может быть рассмотрен только при достижении конкретных технических и экономических эффектов [6,7].

Мировая практика показывает, что необходимо создать государственные комплексные программы, направленные на организацию сборов,

временных хранений, переработку и развитие рынка потребления продуктов утилизации отработавших шин.

Утилизация отходов - самостоятельный сектор экономики, занимает важное место в производстве внутренних валовых продуктов (ВВП). Особое место во Франции уделяется вопросу утилизации неисправных шин, введен национальный закон о правилах утилизации неисправных шин. Согласно данным правилам, цена каждой новой шины включена стоимость: цена затрат на сбор, временное размещение и транспортирование утилизированных шин, способных каким-либо образом восстановить шину или утилизировать.

Сегодня вопрос об обращении с изношенными шинами регулируется двумя Международными Конвенциями, которые регулируют обращение с изношенными шинами. Современная шина представляет собой сложный композитный материал из разных материалов и имеет большую прочность.

Эти свойства шин, которые крайне необходимы для безопасного использования колесного оборудования, становятся чрезвычайно сложны при решении задач по их ликвидации. Пыль, вызванная изношением резины, способна вызывать серьезные болезни [8]. Только в Швеции ежегодно в атмосферу попадает около 10 000 тонн пыли резины. Резина выделяет до 100 наименований химических веществ. Резиновая пыль содержит больше канцерогенов, чем выхлопные газы двигателя.

Взаимодействие шин с дождями и грунтом сопровождается удалением ряда токсических органических веществ: бензотиазола, дифениламина, фенантрена и т.д. Все они являются канцерогенами.

При сгорании шин образуется такая химическая смесь, которая попадает в атмосферу, становится источником повышения опасности человека. пирен, фенантрен, антрацен, флуорантен, нафталин, бенз (а) пирен и другие органические соединения – как продукт сгорания шин являются особо опасными мутагенами и канцерогенами [9,10].

Утилизация покрышек важна и потому, что синтетический каучук, используемый для их производства, производят из нефти, которая является не возобновляемым природным ресурсом. В 1 тонне отработавших шин содержится около 700 килограммов резины.

Рис. 1 - Технологии переработки (утилизации) автошин.

Основным методом переработки автомобильных шин является переработка автомобильных шин в резиновую крошку. Этот способ является самым простым и рациональным способом переработки – максимально сохраняет физико – механические и химические свойства материала [11].

Технология переработки

Процесс переработки шин в крошку предусматривает ряд последовательных этапов:

Контроль качества поступивших покрышек. Изделия тщательно осматривают на предмет наличия шипов и прочих элементов, не пригодных к переработке.

Предварительное измельчение. Шины нарезают на сегменты размером 200x200 мм.

Удаление металлической фракции. Сырье по конвейеру поступает в шредер для очередной

стадии измельчения. Параллельно при помощи магнитного устройства из массы извлекается бортовая проволока и прочие металлические элементы.

Измельчение до конечной фракции. В роторной дробилке материал доводится до заданной величины фракции, а также очищается от металлического корда.

Сепарирование. В сепараторе из массы удаляется текстильный корд и остатки металлического корда.

Сортировка по фракциям. Выполняется путем пропускания материала через систему вибросит.

Упаковка и складирование. Материал фасуется в мешки и отправляется на склад.

Основное оборудование для получения резиновой крошки из отработавших автомобильных шин.

Станок для вырезания бортовых колец

- × Производительность: 30-10 шин/час
- × Габариты перерабатываемых шин: От R 13 до R22.5
- × Мощность: 1.5 кВт
- × Габариты: 1200*950*1300 мм
- × Вес: 150 кг

Станок для рубки ленты на чипсы (дисковые ножницы)

- × Количество оборотов: 74 об./мин
- × Объём: 3 м. куб.
- × Мощность: 4 кВт
- × Производительность: 1700 метров/час
- × Габариты: 1200x800x1550 мм
- × Вес: 800 кг

Станок для рубки ленты на чипсы

- × Объём: 1.5 м. куб.
- × Мощность: 7.5 кВт
- × Количество оборотов: 386 об./мин
- × Производительность: 42 000 чипсов /час
- × Размер резиновых чипсов: 40 мм
- × Габариты: 1100x800x1200 мм
- × Вес: 600 кг

Рис. 2 - Второй сектор: переработка чипсов в крошку на вальцах

Из полученного сырья т.е. резиновой крошки возможно получить большое количество различной полезной продукции, например, резиновые дорожки, автомобильные полики и т.д.

В заключении хотелось бы отметить что на сегодняшний день возможны различные варианты переработки вышедших из употребления автомобильных шин которые представлены на рис. 1. Утилизация автомобильных шин о на основе метода механического измельчения позволит не только улучшить экологическую обстановку в регионе и в стране в целом, но и решить проблему утилизации автомобильных шин и способствует созданию предприятий по производству различной резиной продукции и даст новые рабочие места.

Список литературы

1. Барханаджян А.Л., Хакимов Р.М., Ибрагимов Б.Д., Собирова Д.К., Абдукаримова Г.У., & Айрапетов Д.А. Проблема использования отходов лакокрасочных материалов и их утилизация // Известия Томского политехнического университета Инжиниринг георесурсов. 2020, №331(9), С. 179–185. Режим доступа: <http://izvestiya.tpu.ru/archive/article/view/2821/>.
2. Zabolotskikh V.V., Vasiliev A.V., Batova K.E. Analiz problemy obrazovaniya otkhodov lakokrasochnykh materialov v samarskoj oblasti i perspektivy ikh pererabotki. // Izvestiya Samarskogo nauchnogo tsentra Rossijskoj akademii nauk. – 2015. – Vol. 17. – No. 4. pp. 273-276. In Rus.
3. Karak T., Bhagat R.M., Bhattacharyya P. Municipal solid waste generation, composition, and management: the world scenario // Critical Reviews in Environmental Science and Technology. – 2012. – Vol. 42. – No. 15. – pp. 1509-1630. <https://doi.org/10.1080/10643389.2011.569871>.
4. Барханаджян А.Л., Хакимов Р.М., Ибрагимов Б.Д., Вафаев О., Айрапетов Д.А. Антикоррозионная защита металлических деталей транспортной техники полимерным покрытием на основе эпоксипуретана // CHEMISTRY AND CHEMICAL ENGINEERING: (Химия и химическая технология). Vol. 2021: No. 3, Article 8. 46-49pp. URL: <https://uz-journals.edu.uz/cce/vol2021/iss3/8>

5. Hoornweg D., Bhada-Tata P. What a waste – A Global Review of Solid Waste Management // World Bank. – 2012. – No. 15. – pp. 116. <https://openknowledge.worldbank.org/handle/10986/17388>

6. Кострова Зоя Александровна, Михеев Артур Владимирович, Бушуева Марина Евгеньевна, Беляков Владимир Викторович, Митяков Сергей Николаевич Утилизация пневматических и безвоздушных шин // Труды НГТУ им. П. Е. Алексеева. 2016. №3 (114). URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/utilizatsiya-pnevmaticheskikh-i-bezvozdushnyh-shin>

7. Гусев А.Д., Петухова Н.А., Карпучин Г.А. К вопросу переработки изношенных автомобильных шин // Вестник БГТУ имени В. Г. Шухова. 2014. №6. URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/k-voprosu-pererabotki-iznoshennyh-avtomobilnyh-shin>

8. Shadimetov Yu.Sh, Ayrapetov D.A., Ergashev B. Transport, ecology and health // International Journal of Advanced Research in Science, Engineering and Technology. Vol 8, Issue 4, no 33, 2021 – PP. 17226-17230. // URL: <http://www.ijarset.com/upload/2021/april/33-botir-28.PDF>.

9. Шадиметов Ю.Ш., Айрапетов Д.А. АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ СТРАТЕГИИ ЭКОЛОГИЧЕСКИ УСТОЙЧИВОГО ТРАНСПОРТА // Universum: технические науки: электрон. научн. журн. 2022. 4(97). URL: <https://7universum.com/ru/tech/archive/item/13343>

10. Шадиметов Ю. Ш., Айрапетов Д., Ниязов Х. Возрастание роли здравоохранения в активизации человеческого фактора // ВЫСШАЯ ШКОЛА ноябрь 2021 №21 С.22-25. URL: <http://ran-nauka.ru/wp-content/uploads/2014/09/Nauka-21-2021.pdf>

11. Фролов А.А., Фролов С.А. Анализ конкурентных преимуществ технологий переработки изношенных автомобильных шин // Региональная экономика: теория и практика. 2010. №41. URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/analiz-konkurentnyh-preimuschestv-tehnologiy-pererabotki-iznoshennyh-avtomobilnyh-shin>